

А.ФИТРАТ, МУЛЛА Б.РАҲМОН ЎҒЛИ, М.ДЕВОНЗОДАЛАРНИНГ ИЛМИЙ-ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИ ВА ХХ АСР ЎЗБЕК МУСИҚИЙ ТАФАККУРИ ЖАРАЁНЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565379>

Ташпулатов Музаффар Файзуллаевич

Ўзбекистон давлат консерваторияси

(PhD) 3-босқич таянч докторанти

Аннотация: *Ушбу мақолада ХХ аср ўзбек миллий мусиқа ижодиётида муҳим аҳамиятга эга бўлган А.Фитрат, Мулла Б.Раҳмон ўғли, М.Девонзода каби рмиллий жаҳид ва зиёлилар фаолияти юзасидан маълумотлар тақдим этилган.*

Калит сўзлар: *Туркистон, педагогика, анъана, санъат, консерватория, мусиқа.*

ХХ аср бошларида ўзбек миллий мумтоз мусиқаси ва халқ ижодиётига бўлган қизиқишлар юқори даражага кўтарилган эди. Бу борада илк қалдирғочлар сифатида Мулла Бекжон Раҳмон ўғли, Муҳаммад Юсуф Девонзода ва айниқса, А.Фитрат, Ғ.Зафарий, А.Чўлпон каби маърифатпарварлар, ўзбек зиёлилари алоҳида жонбозлик кўрсатдилар.

Энг аввало шуни таъкидлаш жоизки, Фитрат ўзининг ўзбек мусиқаси тўғрисидаги мақолалари ҳамда “Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи” рисоласи билан ХХ аср ўзбек мусиқашунослигининг тамал тошини қўйишга интилди. Фитрат тимсолида ёзувчи, тарихчи, адабиётшунос, тилшунос, санъатшунос ва сиёсатшунос олимлик қирралари мужассам. Фитрат фаолиятининг ҳар бир қирраси ўзбек ..маънавиятида янги саҳифаларнинг очилишига сабаб бўлган. Бир сўз билан айтганда Фитрат – Ватанпарвардир.

“Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи” рисоласида “гўзал санъатлар”дан классик мусиқа хусусида фикр юритилганда бугунги кунда ушбу тушунчанинг маънодоши сифатида биз қўллаётган “мумтоз” ёки “мумтозона” сўзларига назаримиз тушмади¹. Зеро, Фитрат ўз даврида асосий диний ва дунёвий билимларни хорижда олган ва у ҳақли равишда чилим, носқовоқ даражасида уяладиган аҳволга келиб қолган мусиқамизни умуминсоний қадриятлар билан танишиш натижасида тиклашга муяссар бўлинганлигини таъкидлар экан, мусиқий амалиётимизда янгидан-янги атамаларнинг жорий этилиши тарафдори бўлиб майдонга чиқади.

¹ Фитрат рисолаининг ички қисмида ҳам “классик” тушунчаси ўрнига кўп ҳолларда “миллий мусиқа” ёки “эски мусиқа” сўзларини қўллаган (бунда “эски” мўтабар маъносини англатади).

1923 йилда Бухоро Халқ Республикаси маориф нозирлиги Хоразм маориф нозирлигига Шарқ мусиқа маданияти хусусида рисола ёзишни илтимос қилар экан, бу илтимосга муносиб жавоб сифатида Муҳаммад Юсуф Девон ва Бекжон Раҳмон ўғли ҳаммуалифлигида 56 саҳифали “Хоразм мусиқий тарихчаси” номли рисола ёзилиб, 1925 йилда Москвада эски ўзбек ёзувида нашр этилди. Ушбу рисола ўзбек мусиқашунослигидаги илк манба сифатида ўз замонаси ва бизнинг давр учун ҳам ниҳоятда аҳамиятлидир.

1925 йилда Москвада нашр этилган “Хоразм мусиқий тарихчаси” китоби мусиқа назарияси ва тарихига доир энг эътиборли манба бўлгани боис, Б.Беляев ҳамда Г.Фармер каби рус ва хориж мусиқашунослари ҳам мулла Бекжон ва Девонзодаларнинг асарига мурожаат қилишган.

М.Харратов Хоразм мақомларини улкан билимдони ҳисобланиб, бу борада дастлаб ўз отаси Муҳаммад Ёқуб Харротдан, кейинчалик Муҳаммад Шариф (Машарип) Қамбар Бободан (дугор), сарой мусиқашуноси ва ижрочиси Қаландар Дўнмаслардан таълим олган. У 1936 йилда, яъни ёши 40 дан ошган пайтда Тошкент консерваторияси ҳузуридаги тайёрлов бўлимига кирди ва мусиқа саводини мукаммаллаштиришга ҳаракат қилди. Бу унга халқ мусиқа ижодиёти ва ўзи яратган куйларни европача нота услубида мустақил ёзиб бориш имконини берди.

Матюсуф Харратов мусиқа санъати ва адабиётида қилган улкан хизматлари учун 1944 йили «Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби» юксак унвон билан тақдирланди. Унинг фарзандларидан Фозилжон ва қизи Муслима Харратовалар ҳам оталари изидан бориб, ўзбек санъати тараққиётига ўз муносиб хиссаларини кўшганлар.

Рисола муаллифларидан бири мулла Бекжон Раҳмон ўғли адабиётшунос бўлиб, Туркия университетининг илк ўзбек битирувчиларидан бири бўлган. Унинг илмий ва ижодий биографияси ҳақда маълумотлар жуда оз сақланган.

Халқ маорифи ноziри бўлиб ишлаган пайтида Бекжон Раҳмонов воҳада янги мактаблар ташкил қилиш, узок овуллардаги болаларни мактабга жалб этиш, таълим масканларини ўқитувчилар билан таъминлаш учун жонкуярлик қилган.

Хоразм зиёлиларидан бўлган адабиётшунос ва маданият арбоби Мулла Бекжон ҳамда Матюсуф Харратовлар томонидан битилган рисолада Хоразм мақомлари, мумтоз мусиқий удумлар, куй ва ашулаларнинг тарихига оид муҳим маълумотлар келтирилган. Унда қайд этган мақомлар мундарижаси, куй ва усуллари, чолғулар ва етук ижрочилар хусусидаги мухтасар маълумотлар Хоразм мусиқий муҳити борасида етарлича тасаввурларни уйғота олади. Замонавий эҳтиёжларга кўра «Хоразм мусиқий тарихчаси» атоқли мусиқашунос Б.Матёкубовнинг сайъ ҳаракатлари туфайли 1998 йилда кирилл алифбосида қайта чоп этилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Фитрат А. “Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи” Т-1993 й. 36-б
2. Матёкубов О. “Мақомот” монография Т- 2004 й.34-б
3. Қодиров Р. Мусиқа педагогикаси . Т. 2010 й.
4. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, Т., 2000 й.